

YOSHLAR HUQUQLARI: KELAJAK AVLOD IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH

¹Ismatillayev Jasurbek, ²Umurzakova Nargisaxon Muxtarovna

¹Toshkent davlat agrar universiteti “Huquq va turizm” fakulteti 2-bosqich talabasi

²Ilmiy rahbar, Toshkent Davlat Agrar Universiteti “Gumanitar fanlar va huquq” kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876290>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlar huquqi tushunchasi va tamoyillari haqida tadqiqot olib boriladi. Maqolada hozirgi zamonaviy texnologiyalari davrida yoshlar huquqlari: kelajak avlod imkoniyatlarini kengaytirish jarayonlarini joriy etish haqida bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: fuqarolik huquqi, shartnoma, bitim, qonun, qaror, taraflar tengligi prinsipi.

Yoshlar huquqlari harakati, shuningdek, yoshlar ozodligi sifatida ham tanilgan, yoshga qarshi kurash va yoshlarning fuqarolik huquqlarini himoya qilishga intiladigan ommaviy harakatdir. Bu huquqlar an'anaviy ravishda kattalar uchun himoyalangan, ammo yoshlar huquqlari tarafdorlari yosh shaxslar ma'lum bir yoshga yoki yetarli darajada etuklikka erishgandan so'ng, o'zlarining keksa hamkasblari kabi erkinliklardan foydalanishlari kerak, deb ta'kidlaydilar. Ushbu maqolada biz yoshlar huquqlarining ahamiyatini o'rganamiz, yoshlar duch keladigan muammolarni o'rganamiz va ularning huquqlarini xalqaro miqyosda ilgari surish uchun zarur bo'lgan harakatlarni muhokama qilamiz.

Yoshlar huquqlarini tushunish

Mustaqillikka o'tish

Yoshlik - bu qaramlikdan mustaqillik va avtonomiyaga o'tish davri. Bu o'tish turli huquqlarga nisbatan turli vaqtlarda sodir bo'ladi. Masalan; misol uchun:

Ta'lim: Yoshlar ularni kelajak uchun bilim va ko'nikmalar bilan qurollantiradigan sifatli ta'lim olish huquqiga ega.

Ish bilan ta'minlash: Yoshlar ish kuchiga kirganlarida, ularga adolatli munosabatda bo'lish va munosib ish imkoniyatlaridan foydalanish kerak.

Jinsiy va reproduktiv salomatlik: Yoshlar jinsiy salomatlik, reproduktiv huquqlar va tibbiy xizmatlardan foydalanish haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishi kerak.

Ijtimoiy-iqtisodiy kontekst: Bu o'tishlar vaqti yoshlar yashayotgan ijtimoiy-iqtisodiy kontekstga bog'liq.

Qiyinchiliklar va diskriminatsiya

Hislar va stereotiplar

Yoshlarning tarixiy tasavvurlari ko'pincha zulmkor me'yorlarni davom ettiradi. Ushbu tasavvurlar quyidagi taxminlarni o'z ichiga oladi:

Yoshlar qobiliyatsiz: jamiyat ba'zida yoshlarni muhim qarorlar qabul qilishga qodir emas deb hisoblaydi. Ushbu taxmin saylov yoshi, bolalar mehnati va yoshlar ishtirokining boshqa jihatlari bilan bog'liq qonunlarni bildiradi.

Dürtüsellik: Yoshlar dürtüsel harakat qiladi, bu ularning huquqlarini cheklashga olib keladi degan qo'rquv bor.

Ageizm: Yoshga qarab kamsitish yoshlar hayotining turli jabhalariga, jumladan, komendantlik soatlari, ichish va chekish yosh chegaralari va rozilik yoshiga ta'sir qiladi.

Advokatlik va harakat

Qonuniy minimal yoshni pasaytirish

Yoshlar huquqlari harakati quyidagilarni himoya qiladi:

Pastroq ovoz berish yoshi: Ba'zilar yoshlar siyosiy qarorlar qabul qilishda hozirgi qonuniy saylov yoshidan oldinroq o'z so'zlariga ega bo'lishi kerak, deb ta'kidlaydilar.

Voyaga etmaganlarni ozod qilish: huquqiy masalalarda yoshlarga ko'proq avtonomiya berish.

Tibbiy avtonomiya: yoshlarga sog'liqni saqlash bo'yicha o'z qarorlarini qabul qilishlariga ruxsat berish.

Ko'pchilik yoshi: yoshlar qonuniy voyaga etgan yoshni qayta ko'rib chiqish.

Harbiy xizmat: Yoshlar uchun majburiy harbiy xizmatni so'roq qilish.

Xulosa. Yoshlarga huquqlarni berish adolatli va adolatli jamiyat qurish uchun muhim ahamiyatga ega. Stereotiplarga qarshi chiqish, o'zgarishlarni targ'ib qilish va yoshlarning rivojlanib borayotgan salohiyatini tan olish orqali biz yorqin kelajak sari yo'l ochamiz, bu yerda yoshlarning ovozi eshitiladi, hurmat qilinadi va qadrlanadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi.
2. O'zbekiston Respublikasining “Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gi qonuni